

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Research Software Engineering (RSE)

Chairs: Florian Thiery (LEIZA); Lutz Schubert (CAA-DE)

SC-Beschluss: 28.04.2023

Beteiligte Organe: TA1-5 plus div. Participants

Externe Anbindung: NFDI4Culture (TA3, Expert:innen Forum für nachhaltige Softwareentwicklung in NFDI4Culture), NFDI4Earth (IG Research Software), NFDI4Ing (SIG workflow tools); deRSE e.V., CAA International (SIG SSLA, Little Minions), AG Research Software Engineering in den Digital Humanities (DHD), Linked Pasts

Thema / Zielsetzung

Das übergreifende Ziel dieses Clusters ist der interdisziplinäre Austausch im Bereich der Entwicklung nachhaltiger Forschungssoftware, welche selbst und die mit ihr produzierten Forschungsdaten FAIRedelt (FAIR und FAIR4RS), nachhaltig verfügbar sowie möglichst umfangreich nachnutzbar macht. Unter Forschungssoftware versteht das Cluster dabei Software und Tools, die in der Forschung eingesetzt werden, um Forschungsdaten zu erzeugen, zu verarbeiten, zu analysieren, zu verknüpfen oder zu präsentieren. Dies schließt statistische Analysen z.B. mit R und Python oder die Visualisierung von Geo- oder 3D-Daten in Webplattformen ein. Das CC beschäftigt sich u.A. mit folgenden Themengebieten: Research Software Engineering, Entwicklung und Weiterentwicklung nachhaltiger FAIRification Tools sowie RSE in Forschung und Lehre.

Abgrenzung

Dieses CC beschäftigt sich nicht mit proprietärer Software, bzw. mit Software Engineering, die dem Open Science Gedanken widersprechen. Zudem ist die (Weiter-)Entwicklung "N4O Core Services" nicht Teil der Arbeit dieses Clusters.

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community Cluster

Angestrebte Arbeitsergebnisse

In TWGs werden folgende Arbeitsergebnisse angestrebt:

Objekt- und sammlungsbezogene Wissenschaften

- Whitepaper zu “Coding in den objekt- und sammlungsbezogenen Wissenschaften”
- Gemeinsame Leitlinien / Empfehlungen / Best Practices zur Entwicklung und Strukturierung von Code und dazugehörigen Daten
- Open Educational Resources for Coding in den objekt- und sammlungsbezogenen Wissenschaften

Allgemein

- Konzepte zur Nachhaltigkeit von Forschungssoftware und Softwarelösungen im wissenschaftlichen Kontext
- (Weiter-)Entwicklung von Leitfäden für nachhaltige Forschungssoftware
- Community building & interacting